

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
(ИНИОН РАН)**

**РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО КОМПЛЕКСНЫМ ПРОБЛЕМАМ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНСОРЦИУМ**

БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ: РАЗВИТИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО

Ежегодник

Выпуск 3

Часть 1

Москва – 2020

Редакционный совет

А.И. Агеев – д.э.н., профессор, гендиректор Института экономических стратегий РАН, гендиректор МНИИ проблем управления, *А.А. Акаев* – иностранный член РАН, *И.А. Андреева* – директор Парламентской библиотеки ФС РФ, *С.Д. Бодрунов* – д.э.н., профессор, президент Вольного экономического общества России, Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, *Н.Н. Бордюжа* – председатель Исполкома Ассоциации «Аналитика», председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума, *А.А. Быков* – д.э.н., профессор, проректор по научной работе Белорусского государственного экономического университета, *С.Ю. Глазьев* – академик РАН, советник Президента РФ, *В.В. Гончаров* – к.э.н., директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, *Ю.В. Гуляев* – академик РАН, член Президиума РАН, президент Российского Союза научных и инженерных общественных объединений, *В.В. Иванов* – член-корреспондент РАН, заместитель Президента РАН, председатель, *А.В. Кузнецов* – член-корреспондент РАН, врио директора ИНИОН РАН, *С.В. Кузнецов* – д.э.н., профессор, директор Института проблем региональной экономики РАН, *Ю.Г. Лаврикова* – д.э.н., директор Института экономики УрО РАН, *Е.Б. Ленчук* – д.э.н., директор Института экономики РАН, *И.А. Максимцев* – д.э.н., профессор, ректор СПбГЭУ, *О.С. Сабден* – д.э.н., президент Союза ученых Казахстана, *О.Н. Слоботчиков* – к.полит.н., профессор, ректор Института мировых цивилизаций, *А.В. Смирнов* – академик РАН, директор Института философии РАН.

Редакционная коллегия

А.В. Акимов – д.э.н., зав. отделом Института востоковедения РАН, *В.А. Алёшин* – профессор Академии военных наук, *С.Н. Алтысбаева* – д.э.н., профессор, директор Центра аналитических исследований и прогнозирования Института экономических исследований Министерства национальной экономики Республики Казахстан, *Е.Л. Андреева* – д.э.н., профессор, профессор РАН, зам. директора Института экономики УрО РАН, *Г.А. Ваганян* – д.э.н., к.т.н., профессор, гл.н.с Института экономики Национальной академии наук Армении, *М.Д. Валовая* – д.э.н., профессор, Российский экономический университет, *В.И. Герасимов* – к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН, отв. редактор, *З.А. Дадабаева* – д.полит.н., в.н.с. Института экономики РАН, *С.М. Дедков* – к.э.н., доцент, заместитель директора по научной работе Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, *О.С. Крюкова* – д.филол.н., зав. кафедрой словесных искусств факультета искусств МГУ, *О.М. Куварзина* – д.э.н., профессор РАНХиГС, *В.Е. Лепский* – д.психол.н., гл.н.с. Института философии РАН, *Н.М. Межевич* – д.э.н., профессор СПбГУ, гл.н.с. Института проблем региональной экономики РАН, *А.Н. Михайленко* – д.полит.н., профессор РАНХиГС, *Дж.А. Мусаева* – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории, Международный университет Алатау, Бишкек, *Е.А. Наумов* – к.т.н., профессор, ученый секретарь Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, *В.В. Перская* – д.э.н., профессор, заслуженный экономист РФ, директор института исследований МЭО Финансового университета, *А.А. Попков* – к.э.н., доцент, *С.А. Семедов* – д.филос.н., профессор, зав. кафедрой «Международное сотрудничество» РАНХиГС, *С.К. Смирнова* – д.полит.н., первый заместитель Генерального секретаря – руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, *Т.Б. Уварова* – д.и.н., зав. сектором ИНИОН РАН, *М.К. Файзуллоев* – д.э.н., декан экономического факультета Российско-Таджикского (славянского) университета, *Л.В. Шемберко* – зав. сектором ИНИОН РАН, *Д.Г. Шкаев* – н.с. ИНИОН РАН, отв. секретарь, *Л.В. Шкваря* – д.э.н., профессор РУДН, *М.А. Шульга* – д.полит.н., профессор, Киевский Национальный университет, *И.З. Ярыгина* – д.э.н., профессор, Финансовый университет.

Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. Вып. 3. Ч. 1. Материалы XIX Национальной научной конференции с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения». Ч. 2 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2020. – 958 с.
ISBN 978-5-248-00956-5

Рассматриваются проблемы социально-экономического развития России и других стран Большой Евразии, модернизации экономики, инновационного, технологического, демографического и регионального развития, модернизации здравоохранения, образования и науки. В ежегоднике представлены материалы XIX Национальной научной конференции с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения», а также некоторых других мероприятий, проведенных в рамках Общественно-научного форума «Россия: ключевые проблемы и решения».

Для специалистов в области россиеведения, государственного управления, инновационного, технологического и регионального развития, аспирантов и студентов гуманитарных вузов. Подготовка издания проведена в рамках Программы Президиума РАН «Большие вызовы, научные основы прогнозирования и стратегического планирования»

ББК 66.4 (051)
66.75 (2 Рос)

Sadirbekova M.M.	
Assessment of development of the sphere of tourism of Kazakhstan	386
Сакенкызы Г.	
Проблемы и перспективы развития интеллектуальной собственности в Республике Казахстан	390
Салита С.В.	
Необходимость формирования ключевых способностей предприятия	394
Слепокуров А.С., Демченко Н.П., Полякова Н.Ю., Попова А.А.	
Возрождение отрасли по производству и применению эфиромасличных культур как стратегическая задача региона в рамках ЕАЭС	401
Смирнова Н.А.	
Формирование человеческого капитала в условиях цифровизации российской экономики	405
Соболев Э.Н.	
Проблемы регулирования социально-трудовых отношений в современной России	407
Тимофеев М.И., Санин Н.В.	
Критический анализ теории мотивации Ф. Херцберга	411
Третьяк В.П., Сагина О.А.	
Стратегический вектор модернизации экономики	416
Третьякова Л.А.	
Оптимизация влияния человеческого фактора на предприятиях машиностроительной отрасли: методический инструмент аттестации	419
Трифонов И.В.	
Практические аспекты формирования программ развития энергетических компаний	423
Трифорова Н.Н.	
Современная команда менеджмента проекта: особенности, отличия и противоречия	426
Туаршина А.Р.	
Инструментарий и методы развития кадрового потенциала предприятия	428
Тулъчев В.В., Жевора С.В., Овэс Е.В.	
Стратегия развития рынка картофеля и продуктов его переработки в России	432
Устинова О.Е.	
Социальные медиа как маркетинговый инструмент в цифровой экосистеме	437
Филин С.А.	
Совершенствование бизнес-моделей систем управления в коммерческих организациях	440
Фролова В.Б.	
Влияние цифровых технологий на развитие финансового менеджмента корпораций	445
Цхададзе Н.В.	
Трансформация социально-экономической жизни человека в условиях дистанционного банковского обслуживания	448
Чернышева Е.Н., Ланцова Н.М.	
Современные особенности, оценка и минимизация рисков в аудите	453
Якубова Э.Т.	
Оценка критериев индустриального развития регионов Узбекистана	457

Инновации и технологии в XXI веке

Баббекова Д.Ш., Тухташева Х.	
Эффективное использование инвестиций в развитии инновационной сферы	462
Биндусов Е.Е.	
Перспективы и возможности применения искусственного интеллекта в спорте	464
Воронин А.В.	
Результаты исследования геоинформационных систем в контексте инновационных технологий как среды визуализации и аналитической обработки данных в алгоритмах дополненной реальности	466
Карачун И.А.	
Цифровые технологии и практика их внедрения: белорусский и российский опыт	470
Колин К.К.	
Технология как наука: социальные критерии эффективности новых технологий	473
Кочетков С.В., Кочеткова О.В.	
Инновационное развитие российской экономики: поиск возможностей	478
Красильникова Е.В., Никонова А.А.	
Роль взаимодействий акторов в инновационных стратегиях	482
Крошкилин С.В.	
Технологические вызовы образованию и рынку труда в России	492
Ларин О.Н., Боков А.В.	
Инновационные высокоскоростные транспортные системы	501

Красильникова Е.В.

н.с. ЦЭМИ РАН

Никонова А.А.

к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН

РОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ АКТОРОВ В ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЯХ

Ключевые слова: экономика, инновации, передовые технологии, системные связи, управление, инновационная система, стратегия.

Keywords: economy, innovation, advanced technology, systemic linkages, governance, innovation system, strategy.

Введение

Мировые тенденции указывают на изменения в структуре существенных факторов экономики: рост значимости знаний, талантов, уникальных способностей, входящих в понятие когнитивной составляющей результата, особенно применительно к инновационной деятельности. Это означает повышение роли человека и всего того, что способствует развитию его и раскрытию его качеств. Для России проблема в этой области сводится к задачам социального развития, улучшения качества жизни, формирования талантов и привлечения их к инновационной деятельности.

Значимость взаимодействий участников инновационной деятельности обусловлена существенным влиянием тесного сотрудничества в создании знаний и технологий в виду углубления междисциплинарной составляющей в генерировании знаний. Вместе с этим происходит переход к современным моделям открытых инновационных систем, расширению коллабораций акторов в НИОКР в территориальном и отраслевом масштабе. Качество взаимодействий разработчиков технологий, инвесторов, предпринимателей, представителей государственных органов, потенциальных пользователей на стадии внедрения открытий во многом определяет успех создания и распространения инноваций. Это демонстрируют страны и корпорации, ведущие в сфере инновационного развития.

Каналы влияния и способы сотрудничества экономических агентов могут быть различны, в большой степени они затрагивают НИОКР и технологические новшества, конкуренция отодвигается к области рыночных, маркетинговых стратегий, конкурентоспособность которых базируются на маркетинговых инновациях.

В связи с этим проблема состоит в кардинальном пересмотре организации и управления инновационными процессами с целью улучшить взаимопонимание и коммуникации между участниками инноваций. Внутри предприятий задача урегулирования взаимодействий между подразделениями решается намного проще, нежели на макроуровне, поскольку на уровне национальной системы нужно скоординировать между собой несколько подсистем экономики и общества, участвующих совместно в инновациях.

Задачи и методология исследования

В 2012 г. В.В. Путин поставил задачи преодолеть технологическое отставание, восстановить технологическое лидерство и инновационный характер экономики¹. Однако стратегические решения не исполнены. По уровню инновационного развития РФ занимает 46 место из 129, продвинувшись на 16 позиций за 7 лет и не сумев обогнать экономики со средним уровнем индустриального развития, которые продвигаются в инновациях более стремительно, чем мы². В России удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, остается на уровне 7–8%, в европейских странах таких предприятий от 30 до 65%³. Представляется, что значительную часть недостатков в качестве и темпах инновационного развития российской экономики можно отнести к управлению и организационным факторам, особенно, к неупорядоченным взаимодействиям между участниками инноваций. Другую часть – к нерешенным социальным проблемам, прежде всего, мотиваций, человеческого развития, а также к росту интеллектуального потенциала.

Данная статья посвящена изучению закономерностей взаимодействий участников инноваций с научных позиций, соответствующих современному пониманию функционирования общественных систем.

Сложность социально-экономических систем (СЭС) определяет необходимость применения адекватной методологии и инструментов исследования, а именно системной экономической теории, которая рассматривает СЭС как целостность относительно окружающего мира, обладающую свойствами многообразия, иерархичности, устойчивости

¹ Путин В.В. О наших экономических задачах. 30.01.2012. – <https://er.ru/news/73145/>

² The Global Innovation Index. Analysis. 2019. – <https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator>

³ Россия и страны мира. 2018. Стат. сб. – М.: Росстат, 2018. – С. 334.

и др.¹ СЭС включает несколько систем, которые связаны между собой и взаимодействуют определенным образом. Группы экономических агентов, акторов, участвующих в инновациях, рассматриваются на макроуровне в рамках структуры СЭС, в которой выделены в целях исследования четыре ключевые системы: государство, бизнес, наука, социум.

Задача состоит в исследовании взаимодействий между экономическими агентами и обосновании принципов таких взаимодействий с точки зрения системной теории экономики как методологического базиса для усовершенствования инновационных моделей и формирования инновационных систем нового типа, основанных на гармонии в сотрудничестве заинтересованных сторон. Кроме того, важно выявить специфические проблемы, в т.ч. характерные для России, связанные с взаимодействиями систем в рамках СЭС и относящиеся к ограничениям функциональной их роли в стратегии научно-технологического развития.

Факторы углубления взаимодействий экономических агентов в научно-технологической стратегии

В современной экономике знаний интеллектуальный потенциал, особые способности, таланты становятся ведущим драйвером инноваций, т.е. изобретений, выведенных на рынок и признанных рынком. Человеческие возможности и способности являются определяющими факторами НТП². Они формируются в результате образования, обучения и приобретения инновационного опыта, зачастую неформальным путем. Поэтому растет значимость воспитания талантов, инновационной культуры, ценностей, стремления к саморазвитию, которое индивиды получают в образовательной системе, семье, определенной культурной среде. Такие императивы должны найти отражение в приоритетах научно-технологической стратегии и в научно-образовательной политике, которая является целереализующей системой по отношению к стратегии.

Вместе с глобализацией меняется характер экономических систем: в основе современных моделей лежат открытые механизмы и способы создания инноваций, они предполагают трансграничный трансфер знаний, идей, технологий. Тогда инновация представляет собой продукт умов и усилий, приложенных множеством команд и отдельных индивидов. К этому добавим объективный процесс усложнения мирохозяйственных связей, которое идет рука об руку с усложнением технологий, требующим всё более междисциплинарных знаний для создания передовых технологий и привлекающим ученых и специалистов из разных областей науки, техники, дизайна, других сфер.

Кроме того, современные стратегии ставят во главу угла гуманитарные приоритеты и рост качества человеческой жизни. Потребительские запросы всё более определяют требования к новым продуктам, услугам, технологиям, поэтому пользователи заметно влияют на результаты инновационной деятельности. Вслед за этим инновационные модели эволюционируют: четверная инновационная спираль, которая приходит на смену тройной инновационной спирали, включает четырех участников инноваций: науку; бизнес (инвесторов и предпринимателей); государство; потребительский сектор. Кстати, в Японии хорошо поняли преимущества такого подхода и в течение почти десяти лет отработывают модель четверной спирали в сфере применения возобновляемых источников энергии с включением потребительского сектора в т.н. «социальные эксперименты»³. Механизмы совместной инновационной деятельности с привлечением домохозяйств помогают выработать и отобрать лучшие модели сотрудничества, сократить издержки на разработку новых продуктов и технологий за счет прицельных свойств, распространить опыт по стране, привить инновацию безболезненно в ткань экономики, сформировать инновационное сознание населения, которое включается в генерацию электроэнергии из солнечных источников. Синтез совместных усилий лучше способствует переходу к новой чистой энергетике. Благодаря обратным связям с потенциальными пользователями сокращаются время и затраты на разработку, а это ключевые факторы конкурентоспособности инноваций. Действительно, реакция потребителей позволяет уточнить характеристики нового товара, величину спроса, режим послепродажного обслуживания и согласовать между собой требования покупателей, производителей, изобретателей и государства⁴.

Таким образом, согласно теории и практике, закономерно повышение, во-первых, роли исследовательского и социального секторов СЭС, а также индивидов как элементов их и влиятельных действующих лиц в научно-технологическом развитии; во-вторых, роли тесных взаимодействий всех участников инноваций (рис. 1).

Эффекты совместных инноваций

Согласно теории и практике, можно ожидать несколько видов эффектов от углубления и расширения взаимодействий акторов:

- Снижение издержек, в т.ч. транзакционных, и затрат на привлечение финансовых источников, «оптимальных» с точки зрения структуры и объема

¹ Клейнер Г.Б. Новая теория экономических систем и её приложения // Журнал экономической теории. – М., 2010. – № 3. – С. 41–58; Клейнер Г.Б. Системная экономика как платформа развития современной экономической теории // Вопросы экономики. – М., 2013. – № 6. – С. 4–28.

² Красильникова Е.В. Качественные направления цифровых преобразований // Стратегическое планирование и развитие предприятий. Матер. XX Всерос. симпоз. Москва, 9–10 апреля 2019 г. / Под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. Секция 3. – М.: ЦЭМИ РАН, 2019. – С. 308–312.

³ Стрельцов Д.В. «Чистая энергетика» в Японии // Восточная аналитика. – М., 2011. – № 2. – С. 106–117.

⁴ См. подробнее в работе: Никонова А.А. Системные основы инновационной стратегии (анализ на примере перехода к новой энергетике в Японии) // Экономический анализ: теория и практика. 2013. – № 13. – С. 52–67.

Рисунок 1.
Предпосылки тесных взаимодействий акторов в новой экономике

- Рост скорости создания инновации – сокращение пути от идеи до рынка, в частности, за счет сокращения транзакций
- Снижение инновационных и финансовых рисков, например, в результате улучшения финансового обеспечения, особо важного на начальной стадии внедрения
- Прогнозирование и создание предсказуемого инновационного спроса
- Наиболее полное удовлетворение запросов на новации с перспективой модификаций
- Формирование благоприятной инновационной среды в виде нормативно-правового сопровождения, институтов, отработанных форм и механизмов коллабораций
- Формирование инновационной культуры и менталитета; устремление на создание новой стоимости, включая взаимопонимание, общие ценности
- Обучение инновациям в совместной деятельности, копирование лучших практик.

Гармоничные взаимодействия экономических агентов – субъектов инноваций способствуют снижению неопределенности среды, выбору лучших вариантов инновационных решений, устраивающих всех участников, т.е. достижению общественного консенсуса и, в конечном итоге – гомеостаза СЭС.

Дисфункция экономики: российская практика vs системная теория

Взаимодействия в инновационных стратегиях имеют свои особенности на разных уровнях экономической иерархии. Однако есть общие законы функционирования СЭС, согласно которым можно определить общие системные требования к качеству, формам, механизмам взаимодействий систем, участвующих в инновациях, а также в рамках исторического анализа определить соответствие конкретных инновационных систем таким требованиям с целью идентификации проблемных зон, улучшения качества планирования, управления, инновационной политики.

Игнорирование системного подхода к выработке научно-технологической стратегии в РФ приводит к разобщенности между всеми субъектами инноваций – экономическими агентами как по горизонтали (в территориальном, отраслевом разрезе), так и по вертикали (от центральных исполнительных органов до местных администраций). Отсутствие взаимопонимания и тесных взаимовыгодных контактов между субъектами макро-, мезо- и микроуровня (предприятиями) и наноуровня (индивидами) поддерживается и воспроизводится в результате несистемных стратегий, фрагментарных управляющих решений, точечных долгосрочных и краткосрочных мероприятий внутренней политики, не стыкующихся нормативов и правил игры. Качество взаимодействий участников инноваций представляет собой проекцию строения модели экономики, существенных взаимосвязей в экономической системе.

Генезис качества взаимодействий акторов обнаруживает несвязность, дисгармонию российской экономики в четырех её ипостасях – экономики как теории, политики, управления, практики, которые являются базовыми сферами для системного анализа проблемы взаимодействий экономических агентов (рис. 2).

Фактически четыре сферы экономики плохо связаны между собой в системном понимании функционирования экономической системы, с точки зрения поддержания системной целостности путем взаимного дополнения, согласия в ориентирах. Согласно системной теории экономики подсистемы её влияют, так или иначе, друг на друга. В связи с этим искажение системных требований к функционированию одной сферы экономики ведет к искажению в другой сфере и далее по цепочке влияний.

Неоклассическая теория не состоятельна в адекватном представлении тех изменений, которые происходят в современном мире. Выводы, взятые из неё в качестве основополагающего руководства к действию, обуславливают методологическую дисфункцию стратегического планирования и управления, в т.ч. научно-технологическим развитием страны. С таким подходом к построению стратегии принимаемые решения не могут быть выполнены как не отвечающие условиям необходимости и достаточности имеющихся условий и факторов, поскольку в существующей практике

ни системный анализ экономики и её звеньев, ни целеполагание, ни разбор прошлых ошибок не проводятся должным образом.

Рисунок 2.
Системная дисфункция во всех ипостасях экономики РФ

Как следствие, социально-экономической политике присущи изменчивость под влиянием текущей конъюнктуры, периодическая смена приоритетов, маятниковый курс на «звезды» (типа сменяемых друг друга программ «4И», «5И», др.) – вместо преемственности политики и эшелонирования стратегических решений.

Тогда неминуемы непредсказуемые, фрагментарные, плохо согласующиеся между собой способы регулирования хозяйственной жизни. Таким образом, регуляторная среда подает хозяйствующим субъектам соответствующие сигналы, предостерегающие от долгосрочных вложений в НИОКР и нововведения с неопределенными сроками отдачи и ориентирующие предпринимателей на краткосрочные проекты и максимизацию доходности.

В такой ситуации хозяйственная практика на выходе, в форме поведения субъектов и результатов производственно-финансовой деятельности «подтверждает», одобряет (воспроизводит) как «мейнстрим» (mainstream) курс теории и практики на извлечение прибыли как главной стратегической цели – вместо социальной ответственности бизнеса и достижения народнохозяйственных интересов устойчивости, технологической безопасности, благосостояния общества.

33. Взаимодействие и кооперация. Формирование эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций,

повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям, развитие наукоемкого бизнеса достигаются путем:

а) создания условий, обеспечивающих взаимовлияние науки и общества посредством привлечения общества к формированию запросов на результаты исследовательской деятельности;

б) формирования инструментов поддержки трансляционных исследований и организации системы технологического трансфера, охраны, управления и защиты интеллектуальной собственности, обеспечивающих быстрый переход результатов исследований в стадию практического применения;

в) системной поддержки взаимодействия крупных компаний и органов государственной власти Российской Федерации с малыми и средними инновационными, научными и образовательными организациями, а также их вовлечения в технологическое обновление отраслей экономики и создание новых рынков;

г) создания системы государственной поддержки национальных компаний, обеспечивающей их технологический прорыв и занятие устойчивого положения на новых, формирующихся рынках, в том числе в рамках Национальной технологической инициативы;

д) реализации информационной политики, направленной на развитие технологической культуры, инновационной восприимчивости населения и популяризацию значимых результатов в области науки, технологий и инноваций, достижений выдающихся ученых, инженеров, предпринимателей, их роли в обеспечении социально-экономического развития страны.

Источник: Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 2016, п. 33.¹

Рисунок 3.
Фрагмент научно-технологической стратегии РФ

¹ О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642. ГАРАНТ РУ. – <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71451998/>

Круг замкнут: и теоретики, и разработчики стратегий ловят настроения рентоориентированного бизнеса (или находятся под его давлением). Всё это вместо аналитической оценки результатов стратегических решений и уточнения знаний об экономике, как это предписывает делать системный подход к стратегическому планированию в качестве обратной связи от практики к теории. Вместо утверждения ценностей творчества, созидания, технологических достижений, формируется нездоровое настроение общества, личностные и общественные ценности и соответствующая институциональная среда, где правит бал стремление к приобретению богатств любой ценой. Под влиянием такой социальной и экономической среды по мере осуществления циклов принятия и реализации стратегических решений дисфункция экономики воспроизводится, усугубляются последствия её для устойчивости и сбалансированности СЭС. Внутри каждой сферы экономики также нет взаимно дополняющих системных взаимодействий. Например, в теории экономики прикладные решения не вытекают зачастую из фундаментальных посылов.

На примере формулировок содержания «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» можно видеть её влияние на дисфункцию российской экономики в осуществлении инноваций в отношении создания соответствующей институциональной среды. Так, фрагмент, посвященный взаимодействию, кооперации, системе взаимодействий акторов в науке и инновациях, свидетельствует о формальном понимании значимости коллабораций, однако перечисление путей к этому носит декларативный характер лозунгов «за все хорошее, против всего плохого» в стиле «создание» – «формирование» (рис. 3), впрочем, как и остальная часть стратегии¹.

В РФ обратные связи между акторами, как и между стратегиями, программами и практикой отсутствуют. Государство, наука, социум не слышат и не видят друг друга. Предполагаемые процессы, перечисленные выше применительно к росту кооперации в инновациях, не могут быть реализованы ввиду бессубъектного характера стратегии.

Ключевые создатели инноваций

В создании инноваций участвуют непосредственно несколько секторов экономики, которые согласно принципам системным взаимодействиям объединены в четыре группы в соответствии с характером обмена ресурсами между ними, внутренними возможностями и способностями исполнять функции участника инновационной деятельности (рис. 4).

Рисунок 4.

Ключевые акторы инновационной системы

• Государство определяет условия для инноваций, координирует, направляет действия акторов, при помощи бюджета осуществляет поддержку инновационной стратегии

• Научно-исследовательский сектор генерирует знания и осуществляет НИОКР

• Бизнес, производители, инвесторы реализуют инновационные проекты

• Социум формирует определенную инновационную среду: во-первых, играет роль пользователя новшествами, признающего или не признающего нововведения; во-вторых, формирует сети каналов коммуникаций между людьми; в-третьих, воспитывает и поставляет носителей знаний, навыков, способностей, талантов – индивидов, которые прямо или косвенно участвуют в инновационной деятельности.

Государство играет роль интегратора взаимодействий. В его функции входит регулирование инновационной деятельности при помощи правил игры, ориентирующие акторов в выборе направлений и сфер инноваций; координация взаимодействий; поддержка научно-образовательной системы; воспитания социума и бизнеса путем мотиваций и задания образцов поведения (в т.ч. через СМИ и законодательство); создает идеологию; создает инфраструктуру взаимодействий.

¹ Власть применяет примерно одинаковый схоластический прием для разрешения (точнее, «забалтывания») проблемных ситуаций – как с кооперацией в НИОКР, так и со снижением бедности: «прожить трудно, поэтому целую программу проводим» (Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц. РИА-новости. 19.02.2020. – <https://ria.ru/20200219/1564968220.html?in=t>).

Двойной контур взаимодействий акторов в инновациях

Качество взаимодействий может быть исследовано в разных ракурсах. Взаимодействия между теорией, политикой, управлением, хозяйственной практикой рассмотрены в первой части статьи. Затем показана структура связей между ключевыми секторами инновационной системы на макро- и мезоуровне. Оценке таких секторов, с точки зрения возможности и способности их участвовать в инновациях, посвящена отдельная статья в настоящем сборнике¹. Все уровни взаимодействий взаимно обусловлены. В реальной народнохозяйственной системе контур взаимодействий между четырьмя ипостасями экономики накладывается на контур взаимодействий между ключевыми участниками инновационной системы образуя двойной контур связей и взаимодействий между секторами, системами, формами экономики, связанными с формированием и реализацией инновационной стратегии (рис. 5).

Рисунок 5.
Двойной контур взаимодействий акторов в инновационной стратегии

Инновации осуществляются обычно государственными или коммерческими организациями, занимающимися разными видами деятельности. Инновационная цепочка включает ряд звеньев – от идеи, открытия до вывода изобретения на рынок – и образует замкнутый цикл на основе сигналов от рынка к изобретателю. Таким образом, можно представить тройной контур связей и взаимодействий акторов, если включить в двойной контур системных сетей и коллабораций цикл взаимодействий на микроуровне – на уровне корпораций и предприятий (внутри них и между отдельными организациями).

Далее рассмотрим на конкретных примерах многообразие форм, видов, способов взаимодействий в НИОКР и в их коммерциализации; приведем количественные и качественные оценки сотрудничества акторов в инновациях.

Оценки взаимодействий акторов в инновациях

Как говорилось выше, дисфункция методологии стратегического планирования и инновационной модели российской экономики проецируется на качество взаимодействий секторов в осуществлении инноваций. В целом, современное многообразие форм и видов сотрудничества в НИОКР сводится к нескольким обобщенным группам взаимодействий:

- Сотрудничество между отдельными учеными, научными лабораториями или исследовательскими организациями внутри страны и между странами

¹ Никонова А.А. Готовность к инновациям в нестационарной российской экономике // Наст. сборник. 2020.

- Сотрудничество между организациями высшего образования, науки и промышленности
 - Совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, финансируемые из иностранных источников
 - Инновационно ориентированные кластеры и стратегические альянсы.
- Согласно интегральной оценке качества инновационных связей, включающей такие признаки, РФ позади многих стран мира (рис. 6).

Источник: построено по данным INSEAD¹

Рисунок 6.
Инновационные связи в странах мира в 2018 г. (оценка, балл)

Сотрудничество в НИОКР внутри исследовательского сектора происходит в следующих формах:

- Взаимодействия между фундаментальной и прикладной наукой
- Обмен идеями, сотрудничество между учеными
- Сотрудничество между учеными и изобретателями.

О глубине сотрудничества в исследованиях принято судить по качеству публикаций и аффилиациям авторов. За десять лет в РФ невысокий удельный вес совместных публикаций сократился ещё более, в отличие от других стран мира (рис. 7).

Источник: построено по данным ОЭСР².

Рисунок 7.
Удельный вес совместных публикаций в странах в 2005–2015 гг., % (с градацией, в зависимости от гражданства ведущего автора – резидента или нерезидента)

¹ The Global Innovation Index. Analysis. 2019.

² OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017. OECD, 22.11.2017. – P. 124. – https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2017_9789264268821-en

Взаимодействия **в создании инноваций** для выхода на рынок включают следующие формы и виды:

- Сотрудничество исследовательского сектора с промышленностью в НИОКР способствует взаимопониманию сторон, уточнению требований к разработкам
- Взаимодействия госструктур, изобретателей и бизнеса на начальных стадиях помогают соединению интеллектуального потенциала и предпринимательства, обеспечивают подготовку к внедрению, от патента к промышленному образцу
- Взаимодействия между предпринимателями и инвесторами (включая венчурный капитал) на посевной и начальной стадиях коммерциализации изобретений, а также на стадии перехода к массовому выпуску позволяют вывести изобретение на рынок, «не растерять» потенциальные инновации
- Взаимодействия потребителей со всеми игроками на основе обратных связей способствуют формированию и прогнозированию инновационного спроса, совершенствованию новинок и отработке механизмов поддержки инноваторов, а также согласованию интересов сторон в инновационной стратегии.

Благодаря правительственным программам, РФ продвинулась вперед в рейтинге сотрудничества университетов с промышленностью в сфере НИОКР и, отчасти, в рейтинге развития инновационных кластеров (рис. 8). Другое дело, что такие формы носят зачастую формальный характер, не все они плодотворны по признакам результативности. В российских университетах традиционно научная среда не слишком развита. На наш взгляд, для государственного бюджета и для страны эффективнее наращивать финансирование сотрудничества между промышленными и академическими организациями, а университеты нацелить на выращивание талантов.

Источник: построено по данным INSEAD¹.

Рисунок 8.

Оценки уровня развития инновационных кластеров и тесноты сотрудничества университетов с промышленностью в НИОКР в странах в 2018 г.

Источник: Wessner Ch.W.²

Рисунок 9.

Долина смерти инноваций

¹ The Global Innovation Index. Analysis. 2019.

² Wessner Ch.W. The Challenge of the Valley of Death. Accelerating Innovation with the U.S. SBIR Scheme. 2009. — https://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga_054874.pdf

Что касается посевной стадии, превращения изобретения в новые продукты или технологии, коммерциализация представляет собой наиболее проблемную зону инновационной стратегии, для которой в РФ не решены вопросы приемственности политики, механизмов управления, практики внедрения и поддержки инноваторов. В долине смерти погибает большинство инноваций. Это естественно для всех экономик мира (рис. 9). Однако в РФ на ранних стадиях наблюдается абсолютный провал взаимодействий всей игроков, кредитно-денежная политика никак не связана ни с инновационной политикой, ни с научно-технологической стратегией, ни с поведением бизнеса, стремящегося минимизировать риски.

За рубежом созданы специальные фонды в целях поддержки инноваторов на ранних стадиях, особенно, малого и среднего бизнеса. В РФ такая поддержка ничтожна, фонды слабы, гранты не достаточны и малочисленны, кредит дорог и недоступен для стартапов без обеспечения. Поэтому львиная доля НИОКР, профинансированных государством, гибнет из-за недостатка или невозможности привлечения нужного капитала на посевной стадии и стартапа (рис. 10). На стадии опытного производства в РФ, в отличие от Японии, почти нет связи с потребителями, отсюда неизвестно что и как производить для успешных продаж и, главное, для пользы человека и повышения качества жизни.

По мнению авторов, проблема **привлечения и определения целевой структуры** финансовых источников коммерциализации передовых технологий представляет собой наиболее актуальный предмет научных исследований и практических разработок в контексте обоснования и реализации стратегических решений в области инновационного развития российской экономики.

Источник: РВК¹

Рисунок 10.

Распределение категорий инвесторов по стадиям жизненного цикла компании

В сценарии догоняющего развития заимствование новых технологий может быть осуществлено в рамках такой формы взаимодействий как трансфер инноваций при помощи **инновационно наполненных иностранных инвестиций**. Например, в результате создания сборочных производств происходит передача опыта, знаний, и инновационных навыков.

¹ Методическое пособие и практические рекомендации по структурированию сделок, применению механизмов мотивации ключевых сотрудников, в том числе в зарубежных юрисдикциях, стратегии и тактике выхода на международный рынок. – М.: АО «РВК», 2017. – С. 3. – https://www.rvc.ru/upload/iblock/849/mp_rvc_deloitte_2017.pdf

Выводы и рекомендации

Причины разобщенности экономических агентов и подсистем, на наш взгляд, состоят в следующем:

- Разрушение горизонтальных связей в ходе рыночных реформ между фундаментальной наукой, прикладной наукой, производством (исчезли НПО)
- Несогласованность кредитно-денежной и инновационной политики
- Дезорганизация наряду с чрезмерной заорганизованностью
- Дефекты управления, отсутствие координации
- Нормативно-правовые пробелы и нестыковки
- Отсутствие нужных стимулов и инструментов компенсации потерь
- Ценностные установки – ориентирование на получение дохода
- Давление идеологии индивидуализма (атомизма)
- Неразвитость темы взаимодействий в теоретических исследованиях.

Актеры не могут и не хотят взаимодействовать – нет нужной среды и мотиваций.

В модели инновационной экосистемы могут быть полнее всего реализованы системные принципы организации взаимодействий на основе механизмов обратных связей между актерами по принципу взаимно дополняющего функционального обмена возможностями и способностями между актерами в форме потоков ресурсов, энергии, знаний, идей с целью создания новых ценностей.

По нашему мнению, формирование инновационных экосистем в РФ пока затруднено в силу многих обстоятельств, которые частично исследованы в данной статье. Следует начинать с подготовки условий, необходимых для создания таких систем:

- Образование – это главное для (1) роста потенциала развития; (2) развития культуры, в частности, инновационной; (3) улучшения взаимопонимания сторон – внутри гражданского общества, научного сообщества, бизнеса, а также между этими секторами
- Идеология, формирование правильных общественных и личностных ценностей – задача государства
- Создание подходящих сетевых структур для облегчения контактов – инфраструктуры коммуникаций, трансфера знаний и технологий
- Подбор и создание компенсационных механизмов, которые могут подвигнуть предпринимателей и инвесторов на принятие инновационных рисков
- Разработка и организация соответствующих координирующих структур на базе специальных исполнительных органов власти – на разных уровнях иерархии, например, на базе специально созданного Агентства инновационного развития
- Развитие и внедрение в практику системной методологии стратегического планирования и управления.

Системная экономическая теория, положенная в основу разработки инновационной стратегии, может способствовать лучшей её реализации, а в перспективе – созданию и развитию устойчивых инновационных экосистем, в которых связи и взаимодействия гармоничны, работают в системном режиме взаимно дополняющих друг друга функций, направленных на создание уникальных ценностей. Измерение результативности и качества взаимодействий мы отнесем к решенным задачам экономической науки.